

ACTUALITATEA PRINCIPIULUI „UNITATE ÎN DIVERSITATE” DIN PERSPECTIVA CULTURALĂ ȘI SPIRITUALĂ CREȘTINĂ

Conf. univ. dr. habil. Cristian Vasile PETCU

*Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Ovidius din Constanța
cv.petcu@yahoo.com*

Drd. Nicolae Vlăduț IORGA

*Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Ovidius din Constanța
nicolaeiorga87@yahoo.ro*

ABSTRACT: *The relevance of the principle of „unity in diversity” from a Christian cultural and spiritual perspective.*

The paper entitled „The relevance of the principle of ‚unity in diversity’ from a Christian cultural and spiritual perspective” examines the relevance of this principle in the contemporary context from a Christian Orthodox perspective. The analysis addresses the interplay between unity and diversity in the spiritual and cultural spheres, highlighting how the Orthodox tradition promotes harmony between the common identity of the Christian faith and the diversity of cultural and religious expressions. The paper also emphasizes the essential role of religious leaders in promoting unity in diversity by cultivating interfaith dialogue and social cohesion. Finally, it proposes a possible paradigm of unity in diversity, represented by the process of re-Christianization of Europe as a response to the challenges of modernity and secularism. The paper argues for the rediscovery of Christian roots as the foundation for a united society, but with respect for its cultural and spiritual diversity.

Keywords: *unity in diversity, Eastern Orthodoxy, spirituality, culture, religious leaders, re-Christianization of Europe, interfaith dialogue, social cohesion.*

Într-o lume globalizată¹, în care diversitatea culturală și spirituală este mai vizibilă și mai accesibilă ca niciodată, principiul „unitate în diversitate” capătă o semnificație deosebită. Acest concept, care sugerează armonia posibilă între diferențele culturale și spirituale, subliniază ideea că, deși oamenii au identități, tradiții și credințe diferite, există valori comune care pot aduce împreună comunități variate. Termenul a devenit emblematic pentru ideea de coexistență pașnică și pentru încercările de a găsi un echilibru între păstrarea diversității și cultivarea unei identități comune.

Originile principiului „unitate în diversitate” pot fi identificate în diferite tradiții filosofice și religioase din întreaga lume, de la antichitate până în zilele noastre. În prezent, acesta joacă un rol esențial în promovarea dialogului intercultural și interreligios, fiind un pilon al Uniunii Europene și un principiu fundamental al organizațiilor internaționale, cum ar fi UNESCO. Astfel, devine evident că relevanța sa nu se limitează doar la sfera politică sau economică, ci se extinde și în plan cultural și spiritual.

Prin această lucrare, ne propunem să explorăm actualitatea principiului „unitate în diversitate”, analizând cum influențează și este influențat de dinamica culturală și spirituală a lumii de astăzi din punct de vedere ale creștinismului ortodox.

1. Unitate și diversitate spirituală și culturală

Unitatea se păstrează în diversitate. Astfel, diferența de opinie² nu trebuie să fie un element care ne desparte sau ne distanțează pentru că tocmai în aceasta constă valoarea esențială specifică a fiecărei culturi, Biserici etc. Diversitatea este acest dar de a ne pune pe noi față în față fără să neglijăm cadrele culturale, fără să încercăm să îi facem pe ceilalți să fie ca noi fără să forțăm un „pat al lui Procust”, cultural sau spiritual. De aceea, trebuie să ne potrivim cuvintele caracteristicilor specifice ale fiecărei culturi, ale fiecărui loc, adică, să ne adaptăm mesajul și să afirmăm specificul spiritual-cultural. Ortodoxia aduce în dialog aspecte esențiale pe care nu le regăsim în creștinismul catolic. De aceea sunt deosebit de importante pentru astăzi.

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Globalization and its effect on religion”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol. 1, nr. 1, 2014, pp. 532-541.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215.

În primul rând, creștinismul ortodox propune ca model de spiritualitate, legătura personală pe care creștinul o caută cu Dumnezeu, a vedea în Dumnezeu, nu un Dumnezeu distant care creează lumea și vine prezent în ea fie doar la în anumite momente, potrivit percepției noastre. Ortodoxia vede prezența lui Dumnezeu care este prin excelență unitate în diversitate³ în toate aspectele vieții noastre, în toate aspectele lumii într-un mod actual și actualizat. În primul rând este prezent în lume prin rațiunile pe care le-a pus și le pune încă de la creație⁴, este prezent purtând de grijă și aflându-se continuu și constant în fața ei ca paradigmă și model, omul fiind cel care este invitat a descoperi această conștiință a prezenței sale în fața lui Dumnezeu și astfel, a-și asuma responsabilitatea pentru viața sa și pentru împlinirea scopului vieții sale. Dumnezeu este mai presus de lume ca Cel care o invită continuu și constant să se depășească prin omul care îi este conștiință de sine. Omul este cel care prin intermediul unității în diversitatea actualizează și potențează lumea pentru ca prin intermediul ei să ajungă la cunoașterea și unitatea cu Dumnezeu⁵.

Care este paradigma creștină de a păstra unitatea cultural spirituală? Nu putem avea unitate autentică în Duhul Sfânt dacă nu păstrăm legătura păcii și dacă viața noastră nu este o trăire neostentativă, a credinței interioare pe care noi o avem. Credința nu se vedește altfel decât în relațiile cu ceilalți: ce relație avem noi cu ceilalți, unde ne situăm față de ei, cât de mult nu îi privim cu superioritate sau cu inferioritate pe ceilalți care nu sunt creștini ortodocși, ne arată autenticitatea relației pe care o avem noi cu Dumnezeu.⁶ A nu face acest lucru înseamnă a nu vedea misiunea și viața prin ochii lui Dumnezeu, unitatea în diversitate prin excelență.

De aceea, trebuie astăzi în Europa secolului XXI să dăm o mărturie a relației personale pe care noi o avem cu Dumnezeu și a modului în care trăim atât la nivel cultural, cât și spiritual principiul unității în diversitatea.⁷

3 *Dogma Sfintei Treimi* afirmă acest adevăr.

4 Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Ambigua*, traducere pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, București, Editura IBMBOR, 2005, p. 61.

5 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, *Teologie Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, București, Editura IBMBOR, 2005, p. 78.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!”, *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr. 562, p.5.

7 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematică* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

În relația cu ceilalți oameni se arată cât de deschisă și de sinceră este și prezența lui Dumnezeu în viața noastră.

Dacă în toate celelalte culturi umane, Dumnezeu a fost căutat fie în interiorul societății, fie în interiorul nostru, fie în afara noastră, fie în creație, întotdeauna creștinismul ortodox bazându-se pe cuvântul Evangheliei din Cuvântarea Eshatologică a Mântuitorului Iisus Hristos, l-a găsit pe Dumnezeu în fiecare mână întinsă către celălalt⁸ pentru că de fapt, în acest mod am descoperit în noi Împărăția lui Dumnezeu și am încercat să o facem actuală, vizibilă în această lume, deschizând-o către ceilalți. Aceasta este de fapt a trăi, unitatea Duhului în legătura păcii și în diversitatea relațiilor umane, iar liderii spirituali au o misiune deosebit de importantă în a propovădui aceste precepte ale Evangheliei lui Hristos, Europei de astăzi. Și, acest lucru îl pot face și prin întâlnirea și deschiderea ecumenică pe care trebuie să o desfășoare continuu și constant ca misiune a Bisericii către contemporaneitate.

2. Rolul liderilor religioși în promovarea unității în diversitate

Mai înainte de a arăta care este rolul pe care îl au liderii spirituali în Europa astăzi, trebuie mai întâi să afirmăm faptul că atunci când se vorbește despre Biserica în contemporaneitate, la nivel European la modul general se are în vedere cele două părți ale creștinismului apusean: fie Biserica Romano-Catolică, fie cea protestantă, aceasta fiind paradigma normală de a gândi a omului european de astăzi⁹.

Din fericire, în această dialectică dintre protestantism și catolicism, ortodoxia care are o puternică tradiție nebăgată în seamă de foarte multă vreme care începe să fie redescoperită mai ales în ultimul secol dacă ne gândim la scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântului Grigorie Palama sau Maxim Mărturisitorul care încep să fie văzuți cu noi perspective de către creștinismul Apusean. Lumea ortodoxă a început să se dezvolte din ce în ce mai mult la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI ca voce clar articulată în Europa.

Din punct de vedere al înțelesului teologic al ecumenismului, liderii religioși din ortodoxie în ultimii zeci de ani să facă, au încercat să readucă

8 Pr. conf. dr. Stoica Ion, *Adevărul, lumea, omul*, București, Editura Asa, 2005, p. 22.

9 Fr. John McGuckin, "The role of Orthodoxy in world christianity today – historical, demographic and theological perspectives", în *Orthodox handbook of ecumenism*, Oxford, Regnum books international, 2014, p. 3.

ideea faptului că Biserica Ortodoxă este deschisă dialogului, deși o foarte mare perioadă s-a crezut și există până astăzi curente extremiste în creștinism care cred că celelalte Biserici din lumea creștină, nu sunt biserici și astfel ar fi interzisă orice formă de dialog cu ele¹⁰. Greșeala de început este aceea că în dialogul ecumenic se vedea un pericol, și anume acela de a fi o pan-erezie, ceea ce exclude *ab initio* orice înțelegere corectă a unității în diversitate. De aceea, a fost foarte important efortul pe care l-au depus ierarhii implicați, clericii cu vocație ecumenică și profesorii de teologie ortodoxă pentru a arăta și aduce lumina înțelegerii în această chestiune în ultimii ani¹¹.

Ce au în continuare de făcut liderii spirituali ai ortodoxiei este să readucă Ortodoxia într-o stare de deschidere către apusul cultural și spiritual al Europei pentru a putea vedea cu claritate lucrurile esențiale care s-au întâmplat în această perioadă de despărțire. Rolul pe care îl au liderii spirituali este în primul rând să trăiască în deschidere către ceilalți în ceea ce privește cinstirea și adorarea lui Dumnezeu într-un mod autentic, întreaga mărturisire de credință nefiind altceva decât o reflecție teologică a doxologiei, a rugăciunii și contemplației.¹²

Mărturisirea credinței s-a realizat, nu de puține ori prin rugăciunile comune dintre bisericile sau reprezentanții și liderii celelalte biserici din Europa creștine sau nu pentru a indica necesitatea „unității în duh” pe care trebuie să o avem cu toții. Deschiderea permanentă față de chemarea lui Dumnezeu nu este altceva decât medierea prin intermediul Logosului a distanței care s-a creat între Creator și creație¹³. Aprofundarea dialogală din întâlnirile care au loc între biserici, au rolul de a crește solidaritatea, colaborarea și cooperarea arătându-l pe Dumnezeu în deschidere către toți oamenii, pentru ca fiecare să reușească să trăiască unitatea în diversitatea spirituală de care avem nevoie, în setea de spiritualitate pe care o trăim astăzi.

Tot ceea ce trăiește Europa astăzi provocările, conflictele culturale, spirituale care se revarsă în concretul existenței umane nu sunt altceva de-

10 Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină: o istorie a dezvoltării doctrinei*, vol. 1, București, Editura Polirom, 2006, p. 19.

11 Fr. John McGuckin, *op. cit.*, 8.

12 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.

13 Ioannis Zizioulas, *Comuniune și alteritate. Ființarea personal-ecclesială*, București, Editura Sophia, 2013, p. 44.

cât strigăte de ajutor către Dumnezeu; de aceea, fiind conștienți de vocația pe care o au liderii religioși, văd în dialogul ecumenic calea de a relaționa, aducând bogăția tradiției Bisericii primare pe care Biserica Ortodoxă Română a păstrat-o fidel încercând să o aducă într-un mod concret în dialog¹⁴.

Misiunea care nu se bazează pe dialog sau pe o deschidere sinceră către dialog așa cum afirma părintele Stăniloae¹⁵, nu poate aduce o înțelegere concretă și corectă a timpurilor spirituale contemporane pe care le trăim. Calea Bisericii Ortodoxe și a liderilor ei spirituali nu este alta decât calea dialogului și a cooperării pe care o propun¹⁶.

De ce mai avem nevoie de spiritualitate, atâta timp cât avem această liniște economică? De ce trăim o perioadă de criză financiară și social-morală, dacă nivelul sărăciei din Europa nu se poate compara cu sărăcia din țările africane sau sud-americeane? Rapoartele pe care Banca Mondială le-a făcut cu privire la sărăcie ne arată că aceste țări se confruntă cu o stare mult mai grea decât cea care există în Europa sau în cel mai sărac stat din Europa¹⁷.

De aceea, noi trebuie să ținem cont de contextul contemporan în care se desfășoară misiunea și dialogul Ecumenic. Nu de puține ori s-a afirmat faptul că respectarea valorilor fundamentale creștine nu înseamnă altceva decât a pune omul și binele lui înaintea tuturor celorlalte aspecte ale vieții pe care le considerăm a fi importante, însă nu esențiale.

Creștinismul a constituit dintotdeauna o inspirație pentru crearea principiilor și valorilor europene. De aceea Uniunea Europeană care este o structură atât socială, cât și politică și economică, are la bază principiile culturii și civilizației greco-latine¹⁸ și creștine, astfel că, importanța prezenței liderilor spirituali ortodocși este una cerută de însăși interioritatea Europei.

14 + Nifon Mihăiță, "Aspecte teologice, misionare și ecumenice ortodoxe", în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014, p. 134.

15 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, *Mișcarea ecumenică și unitatea creștină în stadiul actual*, în „Ortodoxia”, nr. 3-4/1963, p. 544.

16 Pr. prof. Ion Bria, *Tratat de teologie dogmatică și ecumenică*, București, România Creștină, 1999, p. 203.

17 A se vedea, <http://documents.worldbank.org/query?&docType=540680>, accesat la 25.09.2024.

18 + Nifon Mihăiță, "Valorile creștin în politică", în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014, p. 252.

Nu întâmplător în anul 2005 se stabilește în Belgia o reprezentanță a Patriarhiei Române pe lângă Instituțiile Europene de la Bruxelles¹⁹. Această instituție nu are în vedere altceva decât comunicarea eficientă între Biserica Ortodoxă Română și organismele Uniunii Europene în perspectiva unui limbaj comun în ceea ce privește demnitatea, drepturile omului, democrația, libertatea de exprimare, care nu sunt altceva decât valori derivate din tradiția creștină și care sunt percepute ca valori universale²⁰.

Acesta este un mijloc esențial, nu doar pentru Ortodoxia românească ci și pentru ortodoxia Europeană prin care își poate face auzită vocea în contextul european pentru a promova autentic valorile sale într-un dialog cultural, spiritual care are ca scop îmbogățirea reciprocă într-o Europa unită. Principalul scop al reprezentanței a fost și este acela de a monitoriza politicile și activitățile instituțiilor Europene din domeniile care sunt de interes și pentru Biserica Ortodoxă Română și nu numai, în ceea ce privește politica socială, educațională, de mediu, de Drepturile omului, de bioetică etc. De asemenea, are rolul de a informa Biserica Ortodoxă Română și pe cetățenii României cu privire la activitățile politicile și proiectele Uniunii Europene, de a asigura o comunicare eficientă în promovarea și dezvoltarea dialogului, precum și să aducă contribuția la construcția Europeană.

De aceea, este esențială dezvoltarea dialogului și cultivarea lui cu instituțiile europene pentru că valorile creștine ne aduc față în față unii cu alții, într-un mod autentic deschis. Dialogul trebuie să ne deschidă și către acțiuni propriu-zise pentru a diminua efectele secularist-raționaliste ale imediatului vieții, într-un mod care să ne apropie realităților autentice ale principiilor care stau la baza Europei și care sunt comune cu cele ale creștinismului ortodox.

Ortodoxia nu vine să facă o politică sau propagandă a modului de viață, cât mai ales vrea să arate într-un mod natural, unic ce înseamnă a fi în relație cu Dumnezeu și ce înseamnă a păstra această relație cu noi înșine și cu toți ceilalți²¹. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirma în urmă cu 40 de ani un lucru care este deosebit de actual astăzi: numai prin respec-

19 Idem, “Misiune și reconciliere întru slujirea lui Hristos – Dialogul inter-creștin și inter-religios în slujirea misionară a PF Daniel”, în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014, p. 201.

20 *Ibidem*, p. 202.

21 † Nifon Mihăiță, *Aspecte teologice, misionare și ecumenice ortodoxe*, p. 140.

tarea libertății umane așa cum este ea înțeleasă de către creștinism ca dar al celor care sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu poate fi înțeles dialogul ca o calea optimă de apropiere între oameni pentru a elimina tensiunile care stau în calea îndeplinirii unității ecumenice care nu este altceva decât expresia iubirii, smerenie și slujirii²². Devenit peste timp una dintre figurile remarcabile și importante ale Bisericii Ortodoxe, părintele Patriarh a reușit să surprindă foarte bine necesitatea realizării unității bisericii lui Hristos, iar acest lucru nu se poate face în separare de ceilalți oameni, credințe sau culturi.

Unitatea în diversitate a Uniunii Europene este una după modelul Trinitar, de aceea liderii religioși creștini ortodocși aduc aminte de fiecare dată de respectul reciproc, de mărturia istorică a trăirii principiilor Evangheliei și a modului de viață al valorile tradiționale care fac parte din tezaurul nu doar creștin, cât și european²³.

Politica Europeană este cea care se împărtășește din valorile creștine. De aceea, între valorile umane esențiale așa cum reies din stipularea lor în Carta Europeană, și anume, libertatea, solidaritatea, adevărul, curajul, binele comun, voluntariatul și angajamentul social toate acestea au o esențială și puternică bază creștină²⁴. Rămânerea în dialog cu Uniunea Europeană este o necesitate stringentă a timpului nostru. Europa a luat naștere din valorile creștine și s-a născut din acest model de civilizație oferit de creștinism și de aceea ele trebuie să fie cele promovate și susținute²⁵ în continuare, trăind astfel, o împreună stare de dialog.

3. O posibilă paradigmă a unității în diversitate: recreștinarea Europei

Atunci când vorbim de Europa, vorbim de drepturi ale omului, iar omul având în vedere că Europa are la bază principii creștine îl putem privi ca pe cel care face parte din unitatea în diversitate culturală, etnică, economică, spirituală și chiar axiologică. Libertatea, egalitatea și fraternitatea pe care Revoluția Franceză le-a vehiculat începând cu anul 1789, însă aplicându-le arbitrar sunt înțelese din punct de vedere creștin, ca având la bază, adevărul

22 Protos. conf. dr. Daniel Ciobotea, „Mărturia ortodoxă și mișcarea ecumenică”, *Studii Teologice*, nr. 5-10/1979, p. 365.

23 † Nifon Mihăiță, *Aspecte teologice, misionare și ecumenice ortodoxe*, p. 143.

24 † Nifon Mihăiță, *Valorile creștin în politică*, p. 251.

25 Thomas Spidlik, *La originile Europei*, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2006, pp.8-9.

care ne va face liberi, adevărul care ne arată ca egali unii cu alții și adevărul în interiorul căruia atunci când îl trăim ca realitate conștientă a vieții este cel care ne face frați unii cu alții.

Având în vedere faptul că principii creștine stau la baza Europei, putem spune că deși nu a fost luat în seamă, creștinismul ortodox are această chemare de a fi european, fiind o valoare care rămâne indispensabilă culturii autentice și civilizației europene. Creștinismul este cel care promovează în mod autentic, cele mai importante valori la care societatea europeană trebuie să facă apel. Valorile creștine ca cel de solidaritate, se bazează pe dragostea față de semenii noștri așa cum reiese din Sfânta Evanghelie, din sfatul Mântuitorului Iisus Hristos. Ajutorul oferit celorlalți aflați în nevoi, prin formele diverse de Asistență Socială este cerută de Mântuitorul Iisus Hristos, expres în Evanghelia după Matei.

Viața, însă nu are sens numai în această orizontală a valorilor umane, cât mai ales relația socială trebuie înălțată către Dumnezeu, astfel dimensiunea mântuirii este una cosmică așa cum se afirmă nu de puține ori și în creștinismul apusean²⁶. Astfel, se poate observa și caracterul nediscriminatoriu pe care creștinismul ortodox îl propune oamenilor și anume o deschidere către oameni, o accesibilitate și o posibilitate, o potențialitate a mântuirii indiferent de sex, condiție socială, țară, neam, cultură etc. Biserica are rolul de a transfigura omul, de a-l ajutat să își actualizeze potențialitățile sale într-un mod dinamic care să îl ajute pe el să se ridice deasupra activismului social, în sfera valorilor creștine care au întotdeauna o direcție ascendentă, mai înaltă, într-un *Excelsior* continuu al nostru.

Ortodoxia se poate plia pe acest sistem de tip capitalist, dacă înțelegem relaționarea și în termenii comuniunii, frățietății, nu doar în perspectiva câștig-pierdere. Făcând acest lucru Biserica nu își pierde identitatea și creștinismul nu rămâne închis sau încorsetat numai într-un anumit spațiu cultural sau geografic, ci devine mărturie a vieții mai ales pentru Europa aflată în continuă dezvoltare și care vrea propune o mișcare continuă, de actualizare a realității noastre.

Creștinismul este cel care se actualizează constant la realitățile vieții pentru că este ancorat în realitate, ca adevăr și nu realitate trăită ca utopie.

26 Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, *Hristos, Biserică, Societate*, București, Editura IBM-BOR, 1998, p. 36

A-l iubi pe celălalt nu este o utopie, a ține la el dezinteresat nu este un „lucru de poveste”, ci este un adevăr care, în momentul în care este trăit este eliberat de orice suspiciune a ideologiei. Chiar dacă în anumite contexte culturale, europenizarea s-a făcut mai greu, în primul rând din cauza ideologie totalitare care a fost de durată decenii la rând cum este cazul Bisericii României, totuși pașii care s-au făcut către o înțelegere totală, către o înțelegere holistică a vieții au adus la întâlnirea în dialog a Statelor respective cu Europa. Lucru făcut posibil, în primul rând prin prisma valorilor comune care au stat la baza formării fie a statelor, fie a Uniunii. De aceea și după această lungă perioadă, de aproape șase decenii în care România a fost sub regim totalitarist, calea de dialog și de înțelegere a fost posibilă pe baza valorilor care ne-au unit. Am putea spune că ortodoxia sau creștinismul prin vocație aparțin României, iar România aparține Uniunii Europene care au de fapt aceleași baze culturale și spirituale²⁷.

Integrarea și unitatea europeană sunt cele care se află într-o continuă aprofundare, care ne provoacă continuu și constant la a deveni mai europeni, mai buni, mai profunzi, mai pătrunși de valori, pe care se bazează integritatea și integralitatea Uniunii Europene. Aceste valori pot fi integrate în interiorul nostru fără a fi nevoie a le spune în afara noastră, într-un mod ostentativ. În momentul în care dialogul Bisericii Ortodoxe Române cu Instituțiile Europene se bazează pe împlinirea sinceră și lucrarea autentică a acestui dialog, fără să rămână doar un schimb de păreri, opinii sau replici atunci întreaga problematică cu care se luptă Europa de astăzi, în ceea ce privește multiculturalismul, problema imigranților, cât și mutațiile continue pe care Europa le resimte astăzi ca urmare a mentalității postmodernismului extrem, se pot fundamenta altfel dacă avem în vedere și căutarea nu numai a „uniunii” cât și a comuniunii.

Aduci când prin dialog se va ajunge la o deconstruire politică, culturală, ideologică a stereotipurilor religioase pe care le întâlnim în încercările de dialog, atunci vom avea o mărturie comună în ceea ce privește refacerea unității dintre oamenii aparținând aceleiași culturi europene și încercând să trăiască această cultură în civilizația europeană care ne include pe toți.

Trebuie să învățăm să trăim împreună în această societate pluralistă și tolerantă față de ceilalți, unde, din păcate, se încearcă împingerea valorilor creștine în spațiul individual, privat. Trebuie reținut faptul că, Biserica Or-

27 Arhimandrit Teofil Tia, *Reîncreștinarea Europei? Teologia religiei în pastorală și misiologia occidentală contemporană*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, p. 449.

todoxă nu a fost în opoziție față de pluralism și față de principiile moderne niciodată²⁸.

Trăind astăzi într-un postmodernism care nu poate fi definit, care nu poate fi articulat și în care este dificil de afirmat ca identitate. Este evidentă tendința de astăzi ca valorile „diluatare” care sunt prezentate societății de către cei care vor să deconstruiască totul în numele relativismului. De aceea este dificil de articulat o relație morală și axiologică cu ceea ce aduce creștinismul ca mesaj adresat lumii de astăzi. Valorile autentice creștine de care sunt conștienți cei care trăiesc în această lume europeană sunt înțelese ca o realitate fundamentală, pe care se fundamentează principiile de viață europene. Trebuie să fim și să rămânem conștienți, însă de pericolele actuale pe care le întâlnește societatea și cultura europene, care fiind impregnate de aceste aspecte postmoderne, înlocuiesc valorile de solidaritate, cu individualismul, privatizarea și secularismul²⁹.

Biserica nu poate privi individualismul ca pe un lucru benefic, pentru că o comunitate din care facem parte doar aparent sau avem legături depărtate unii cu alții închide, de fapt, comuniune pentru că fiecare încearcă să se evidențieze pe el însuși și nu cu deschidere relațională către celălalt. O recreștinare autentică a Europei presupune a readuce valorile care au stat la baza creării Europei într-o lumina nouă, ca răspuns clar la provocările postmoderne care nu poate fi nici definit, nici care îi sunt principiile esențiale.

În această libertate care se dorește din ce în ce mai eliberată de aparente constrângeri religioase, nu putem avea un câștig axiologic în fața postmodernismului care propune o libertate fără responsabilitate. Adevărata responsabilitate constă în faptul de a face ceea ce trebuie, când trebuie³⁰. Iar

28 Pr. Alexander Schmemmann, *Biserică, lume, misiune*, traducere de Maria Vințeler, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006, p. 44.

29 Pr. Mihai Himcinschi, *Biserica în societate, Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006, pp. 109-110; Ioan-Gheorghe ROTARU, “Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266; Vezi de asemenea și: Ioan-Gheorghe ROTARU, “The Reason for having a Devotional Life in a Secularized World”, în *Pastorație și Misiune în Diaspora. Lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (International Symposium on Science, Theology and Arts - ISSA 2021)*, Himcinschi, Mihai; Onișor, Remus (eds.), ediția a XX-a, vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2021, pp.135-152.

30 Alexandru Tănase, “Responsabilitatea și natura umană”, în *Revista de filozofie*, 1991, nr. 5-6, p. 386.

a face ceea ce trebuie, sub aspectul solidarității, ca valoare a Uniunii Europene, înseamnă a înțelege interdependența socială și economică³¹ pe care o avem față de ceilalți, ca realizare a unității și ca efect al coresponsabilității. Aspectul uman, aspectul personal, principiile etice devin factori de umanizare a economiei europene și vor să ne ajute să înțelegem clar care este rolul nostru în asumarea responsabilității față de ceilalți³².

Valorile umane bazate pe libertate ca responsabilitate, ne fac pe noi să îi privim pe ceilalți, nu ca pe simple modalități de a ne demonstra capacitatea de a face bine, cât mai ales de a ne apropia unii de alții și de a ne dezvolta cu adevărat uman³³.

Libertatea umană ca drept fundamental al omului³⁴ nu înseamnă eliberarea de responsabilitate, ci înseamnă articulare autentică pe adevăr și valori a libertății noastre și nu pe ceea ce consider eu că este adevărat sau crede grupul din care fac parte a fi adevărat, libertate sau valoare. Acesta este modul de a gândi al grupărilor minoritare postmoderniste, de astăzi, însă despre care nu vom trata în prezenta lucrare.

În loc de concluzii

Analiza principiului „unitate în diversitate” din perspectivă culturală și spirituală evidențiază importanța acestuia într-o lume în continuă schimbare, marcată de globalizare și migrație intensă. Într-un peisaj în care tradițiile, valorile și credințele variază semnificativ, „unitate în diversitate” oferă un cadru de referință pentru coexistența pașnică și pentru cultivarea respectului reciproc. Este un principiu care promovează nu doar acceptarea diferențelor, ci și celebrarea acestora, recunoscând că diversitatea poate fi o sursă de îmbogățire spirituală și culturală.

31 Bruno Forte, *Esența Creștinismului*, București, Editura Arhiepiscopia Romano-Catolică, 2004, p. 104.

32 + Nifon Mihăiță, *O chemare spre schimbare. Împreună spre o economie dreaptă, sustenabilă și inteligentă*, în „Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii”, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014, p. 263.

33 Radu Carp, *Proiectul politic european, de la valori la acțiune comună*, București, Editura Universității din București, 2006, p. 44.

34 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp. 825-874.

Totodată, aplicarea concretă a acestui principiu nu este lipsită de provocări. Tensiunile interetnice, discriminarea sau intoleranța religioasă sunt realități care necesită o gestionare atentă pentru a transforma diversitatea într-un avantaj, nu într-o sursă de conflict. În acest sens, dialogul intercultural și interreligios devin instrumente esențiale pentru consolidarea „unității în diversitate”, contribuind la crearea unei societăți în care valorile comune pot coexista cu cele specifice fiecărei culturi și tradiții.

În concluzie, actualitatea acestui principiu este evidentă în multiplele eforturi de promovare a drepturilor omului, a egalității și a înțelegerii mutuale. „Unitatea în diversitate” nu trebuie privită ca un simplu ideal, ci ca o necesitate practică pentru construirea unei lumi mai pașnice și mai coezive, în care fiecare individ, indiferent de originea sa culturală sau spirituală, poate contribui la binele comun.

Bibliografie:

- BRIA, Pr. prof. Ion, *Tratat de teologie dogmatică și ecumenică*, București, România Creștină, 1999.
- CARP, Radu, *Proiectul politic european, de la valori la acțiune comună*, București, Editura Universității din București, 2006.
- CIOBOTEA, Protos. conf. dr. Daniel, “Mărturia ortodoxă și mișcarea ecumenică”, *Studii Teologice*, nr. 5-10/1979.
- FORTE, Bruno, *Esența Creștinismului*, București, Editura Arhiepiscopia Romano-Catolică, 2004.
- HIMCINSCHI, Pr. Mihai, *Biserica în societate, Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006.
- MCGUCKIN, Fr. John, “The role of Orthodoxy in worldchristianitytoday – historical, demographicandtheologicalperspectives”, în *Orthodox handbook of ecumenism*, Oxford, Regnum books international, 2014.
- MIHĂIȚĂ, † Nifon, “Aspecte teologice, misionare și ecumenice ortodoxe”, în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014.
- MIHĂIȚĂ † Nifon, “Misiune și reconciliere întru slujirea lui Hristos – Dialogul inter-creștin și inter-religios în slujirea misionară a PF Daniel”, în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014.

- MIHĂIȚĂ † Nifon, "O chemare spre schimbare. Împreună spre o economie dreaptă, sustenabilă și inteligentă", în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014.
- MIHĂIȚĂ † Nifon, "Valorile creștin în politică", în *Teologie, cultură și dialog inter-religios în misiunea Bisericii*, Târgoviște, Editura Bibliotheca, Valahia University Press, 2014.
- PELIKAN, Jaroslav, *Tradiția creștină: o istorie a dezvoltării doctrinei*, vol. 1, București, Editura Polirom, 2006.
- POPESCU, Pr. Prof. dr. Dumitru, *Hristos, Biserică, Societate*, București, Editura IBMBOR, 1998.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Globalization and its effect on religion", în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Miheana Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol. 1, nr. 1, 2014, pp. 532-541.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!", *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr. 562, p. 5.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "The Reason for having a Devotional Life in a Secularized World", în *Pastorație și Misiune în Diaspora. Lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (International Symposium on Science, Theology and Arts - ISSTA 2021)*, Himcinschi, Mihai; Onișor, Remus (eds.), ediția a XX-a, vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2021, pp. 135-152.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol. 11, nr. 2 (2023), pp. 825-874.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării", *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr. 564.

- SCHMEMANN, Pr. Alexander, *Biserică, lume, misiune*, traducere de Maria Vințeler, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006.
- SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, *Ambigua*, traducere pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, București, Editura IBMBOR, 2005.
- SPIDLIK, Thomas, *La originile Europei*, Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2006.
- STĂNILOAE, Pr. prof. dr. Dumitru, “Mișcarea ecumenică și unitatea creștină în stadiul actual”, în *Ortodoxia*, nr. 3-4/1963.
- STĂNILOAE, Pr. prof. dr. Dumitru, *Teologie Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, București, Editura IBMBOR, 2005.
- STOICA, Pr. conf. dr. Ion, *Adevărul, lumea, omul*, București, Editura Asa, 2005.
- TĂNASE, Alexandru, “Responsabilitatea și natura umană”, în *Revista de filozofie*, 1991, nr. 5-6.
- TIA, Arhimandrit Teofil, *Reîncreștinarea Europei? Teologia religiei în pastorală și misiologia occidentală contemporană*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003.
- ZIZIOULAS, Ioannis, *Comuniune și alteritate. Ființarea personal-ecclesială*, București, Editura Sophia, 2013.

Webografie:

- <http://documents.worldbank.org/query?&docType=540680>, accesat la 25.09.2024.